

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI

OLIV TA'LIM, FAN VA INNOVATSIYALAR

VAZIRLIGI

ILMIY
AXBOROTNOMA

2023

NAMANGAN DAVLAT UNIVERSITETI
ILMIY AXBOROTNOMASI

- НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК НАМАНГАНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА
- SCIENTIFIC BULLETIN OF NAMANGAN STATE UNIVERSITY

ISSN:2181-0427

Bosh muharrir: *Namangan davlat universiteti rektori S.T.Turg'unov*

Mas'ul muharrir: *Ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo'yicha prorektor Sh.N.Ataxanov*

Mas'ul muharrir o'rinbosari: *Ilmiy-tadqiqot va ilmiy-pedagogik kadrlar tayyorlash bo'limi boshlig'i O.Imomov*

TAHRIR HAY'ATI

Fizika-matematika fanlari: akad. S.Zaynobbiddinov, akad. A.A'zamov, f-m.f.d., prof. B.Samatov, f-m.f.d., dots. R.Xakimov, f-m.f.d., dots. B.Abdulazizov, f-m.f.n., dots. A.Xolboyev.

Kimyo fanlari: akad. A.To'rayev, akad. S.Nigmatov, k.f.d., prof. Sh.Abdullayev, k.f.d., prof. T.Azizov, k.f.n., dots. T.Sattorov, k.f.n., dots. A.Hurmamatov., PhD. D.S.Xolmatov.

Biologiya fanlari: akad. K.Tojibayev, akad. R.Sobirov, b.f.d., dots. A.Batashov, b.f.d., prof. N.Abdurahmonov, b.f.d., dots. F.Kushanov, b.f.d. A.Kuchboyev, b.f.n., dots. D.Dexqonov.

Texnika fanlari: t.f.d., prof. A.Umarov, t.f.d., prof. S.Yunusov.

Qishloq xo'jaligi fanlari: g.f.d., prof. B.Kamalov, q-x.f.n., dots. A.Qazaqov.

Tarix fanlari: akad. A.Asqarov, s.f.d., prof. T.Fayzullayev, tar.f.d, prof. A.Rasulov.

Iqtisodiyot fanlari: i.f.d., prof. N.Maxmudov, i.f.d., prof.O.Odilov.

Falsafa fanlari: f.f.d., prof. M.Ismoilov, f.f.n., Z.Isaqova, f.f.d., G.G'affarova, f.f.n. dots. L.Yuldasheva, f.f.n., dots. T.Ismoilov, PhD. A.Abdullayev.

Filologiya fanlari: fil.f.d., prof. N.Uluqov, fil.f.d., prof. H.Usmanova, PhD. H.Solixo'jayeva, PhD. U.Qo'ziyev, PhD. H. Sarimsoqov, fil.f.d., N.Dosboyeva, fil.f.n., dots. S.Misirov.

Geografiya fanlari: g.f.d., dots. B.Kamalov, g.f.d., prof. A.Nigmatov.

Pedagogika fanlari: p.f.d., prof. U.Inoyatov, p.f.d., prof. B.Xodjayev, p.f.d., prof. O'.Asqarova, p.f.n., dots. M.Nishonov, p.f.n., dots. A.Sattarov, p.f.n., dots. M.Asqarova, p.f.n., dots. Sh.Xo'jamberdiyeva, p.f.n., dots. S.Abdullayev.

Tibbiyot fanlari: b.f.d. G'.Abdullayev, tib.f.n., dots. S.Boltaboyev.

Psixologiya fanlari: p.f.d., prof Z.Nishanova, p.f.n., dots. M.Maxsudova.

Texnik muharrir: *N.Yusupov.*

Tahririyat manzili: **Namangan shahri, Boburshox ko'chasi, 161-uy**

Ushbu jurnal 2019 yildan boshlab O'zbekiston Respublikasi Oliy attestatsiya komissiyasi Rayosati qarori bilan fizika-matematika, kimyo, biologiya, falsafa, filologiya va pedagogika fanlari bo'yicha Oliy attestatsiya komissiyasining dissertatsiyalar asosiy ilmiy natijalarini chop etish tavsiya etilgan ilmiy nashrlar ro'yxatiga kiritilgan.

"NamDU ilmiy axborotnomasi – Научный вестник НамГУ" jurnali O'zbekiston Matbuot va axborot agentligining 17.05.2016-yildagi 08-0075 raqamli guvohnomasi hamda O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Administratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi (AOKA) tomonidan 2020-yil 29-avgust kuni 1106-sonli guvohnomaga binoan chop etiladi. "NamDU Ilmiy Axborotnomasi" elektron nashr sifatida xalqaro standart turkum raqami (ISSN-2181-1458)ga ega NamDU Ilmiy-texnikaviy Kengashining 2023-yil 10-apreldagi kengaytirilgan 4-sonli yig'ilishida muhokama qilinib, ilmiy to'plam sifatida chop etishga ruxsat etilgan (Bayonnoma № 4). Maqolalarning ilmiy saviyasi va keltirilgan ma'lumotlar uchun mualliflar javobgar hisoblanadi.

NAMANGAN DAVLAT UNIVERSITETI 2023

45	Boshlang'ich sinf "ona tili va o'qish savodxonligi" darslarini yangicha yondashuv asosida tashkil etish usullar Ubaydullyev I.S.,.....	538
46	Yuqori sport natijalari asosi sifatida sportga tanlash va mo'ljallashning zamonaviy tizimi Umarov M.N,Umarov X.X,.....	
47	Egra topshiriqlari bilan ishlashning amaliy ahamiyati Xo'jamqulova N.R,.....	552
48	Сущность деятельности педагога Холиков Д.Р,.....	559
49	Yangi O'zbekistonda paralimpiyaning rivojlanishi Xusanov A.A, Xamidjonov A.U,.....	563
50	Yosh gimnastikachilarning jismoniy tayyorgarligini rivojlantirish Saidg'aniyev S.O,Muhammadjonova O.M,.....	567
51	Tilshunoslikda frazeologik birliklarning nazariy asoslari Maxamadaliyeva Z.B,.....	572
52	Maktabgacha ta'limva tarbiyada bolalarni erta yoshdan rivojlantirishda o'yin faoliyatining pedagogik imkoniyatlari Abdusamatova N.J,.....	576
53	Maktab astronomiya fanini dasturiy vositalardan foydalanib o'qitish imkoniyatlari Dadaboyeva F.O,Tojiyeva N,.....	582
54	Olim Abdurashid Munavvarovning o'qituvchilik va tashkilotchilik mahorati Jumanazarova G.Y,.....	586
55	Lazer nuri hosil bo'lish asoslari mavzusini o'qitishda kompyuter texnologiyasidan foydalanishning ahamiyati Valiyev S.A,Otaxonova I.B,Zaxidov I.O,.....	590
56	Professional ta'limni takomillashtirishda talabalar ijtimoiy kompetentligini rivojlantirish bosqichlari Ibroximov M.A,.....	595
57	Asar g'oyasini ochib berishda ayiq detalidan foydalanish Hamidova M.O,.....	599
58	Xalq o'yinlarining bo'lajak jismoniy tarbiya o'qituvchilarini kasbiy faoliyatga tayyorlashdagi o'rni va ahamiyati Alikulov A.A,.....	605
59	Harakat faoliyatining maktabgacha yoshdagi bolalar salomatligiga ta'siri Abdullaev G'R,Xusanova M.I,.....	610
60	Проблема определение уровня воспитанности учащихся: методический и психологический аспект Вайдуллаев А.А,.....	614
61	Фактор билингвизма при обучении русскому языку как иностранному на начальном этапе Солиева М.У,.....	620
62	О некоторых средствах обучения немецкому языку с помощью дистанционного образования Хатамова С.М,.....	624

ПРОБЛЕМА ОПРЕДЕЛЕНИЕ УРОВНЯ ВОСПИТАННОСТИ УЧАЩИХСЯ: МЕТОДИЧЕСКИЙ И ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ

Вайдуллаев Алишер Анвар угли

Студент

Гулистанский государственный университет

e-mail: vaydullayev_alisher_anvar_ogli@gmail.com

Аннотация. Данная статья посвящена проблеме разработки методике определения уровня воспитанности у учащихся. Известно, что уровень воспитанности – главный показатель эффективности процесса воспитания. В статье сделана попытка найти и научно обосновать ответы на ряд вопросов: в каком направлении происходит развитие личности ребенка, на какие ценности он ориентируется, какие отношения к окружающему миру, к другим людям, к самому себе складываются у него в процессе воспитания? На полученной основе, выработаны общие рекомендации по методике определения уровня воспитанности учащихся.

Ключевые слова: педагогика, психология, воспитанность, учащийся, методика, уровень, оценка, индивидуальность, воспитательный процесс, диагностика, нравственное воспитание.

Annotatsiya. Ushbu maqola talabalar o'rtasida tarbiya darajasini aniqlash metodikasini ishlab chiqish muammosiga bag'ishlangan. Ma'lumki, tarbiya darajasi tarbiya jarayoni samaradorligining asosiy ko'rsatkichidir. Maqola bir qator savollarga javob topishga va ilmiy asoslashga harakat qiladi: bolaning shaxsiyati qaysi yo'nalishda rivojlanadi, u qanday qadriyatlarga e'tibor qaratadi, atrofdagi dunyoga, boshqa odamlarga qanday munosabatda bo'ladi? Olingan natijalar asosida o'quvchilarning tarbiya darajasini aniqlash metodikasi bo'yicha umumiy tavsiyalar ishlab chiqildi.

Tayanch so'zlar: pedagogika, psixologiya, tarbiya, talaba, metodika, daraja, baholash, individuallik, o'quv jarayoni, diagnostika, axloqiy tarbiya.

Abstract. This article is devoted to the problem of developing a methodology for determining the level of upbringing among students. It is known that the level of upbringing is the main indicator of the effectiveness of the upbringing process. The article attempts to find and scientifically substantiate answers to a number of questions: in what direction does the development of the child's personality take place, what values does he focus on, what attitudes to the world around him, to other people, to himself develop in the process of education? Based on the received basis, general recommendations have been developed on the methodology for determining the level of upbringing of students.

Key words: pedagogy, psychology, upbringing, student, methodology, level, assessment, individuality, educational process, diagnostics, moral education.

Введение

Под ростом уровня воспитанности будем понимать те позитивные изменения, которые происходят в личности. Они выражаются в развитии гуманистических ценностных отношений человека к миру, к людям и к самому себе.

Становление и развитие личности происходит на протяжении всей жизни человека, но особенно четко этот процесс прослеживается в подростковом возрасте. Именно в подростковом возрасте закладываются многие факторы, которые будут служить ориентиром дальнейшего развития личности человека.

На становление и развитие особое влияние оказывают факторы внешнего воздействия окружающей среды и общества.

Под воспитанием понимается целенаправленное развитие каждого растущего человека как неповторимой человеческой индивидуальности, обеспечения роста и совершенствования нравственных и творческих сил этого человека через построение такой общественной практики, в условиях которой то, что у ребенка находится в зачатом состоянии или пока только составляет возможность, превращается в действительность.

Необходимо решить, как узнать достижение поставленной цели в воспитательном процессе в целом или на отдельных его этапах. Для этого нужно сопоставить предполагаемые и реальные результаты воспитания. Без знания достигнутых результатов, как промежуточных, так и конечных, ни планирование, ни управление процессом невозможно.

Достигнутые результаты могут, как соответствовать, так и отличаться от предполагаемых. Выяснить степень соответствия помогает диагностика — оценочная процедура, направленная на выявление истинного уровня воспитанности. Полученные данные сопоставляются с начальным уровнем воспитанности, и по разнице между начальным и конечным результатами можно определить эффективность процесса воспитания.

Проблема и методы

Приступая к процессу воспитания, мы должны помнить, что главная цель работы направлена не на выявление интеллектуальных способностей ребенка, а на его личностное развитие. Успех воспитательной работы с подростками зависит от знания и учета их возрастных психологических особенностей.

Подростковый возраст — это своеобразный переход от детства к взрослому состоянию. И поэтому он считается более трудным для воспитания и обучения.

Процесс превращения ребенка во взрослого труден, так как связан с перестройкой психики и ломкой старых, сложившихся форм отношений с людьми, изменением условий жизни и деятельности. Еще вчера послушный, вежливый ребенок вдруг начинает проявлять резкость, грубость, упрямство, недисциплинированность. Беспрекословно принимавший ранее требования взрослых, он теперь относится к ним избирательно, критически, считает, что эти требования должны быть достаточно аргументированы и логически убедительны (с его точки зрения). У него появляется собственное мнение, преувеличенное представление о собственном достоинстве, необъяснимая обидчивость.

Итак, чтобы найти правильные приемы и средства воспитания подростков нужно хорошо знать своеобразие подросткового возраста, особенности физического и психологического развития.

Заметное развитие в подростковом возрасте приобретают волевые черты характера — настойчивость, упорство в достижении цели, умение преодолевать препятствия и трудности на этом пути.

Подросток в отличие от младшего школьника способен не только к отдельным волевым действиям, но и к волевой деятельности, подросток гораздо чаще сам ставит перед собой такие цели, сам планирует деятельность по их осуществлению.

Результаты

Под уровнем воспитанности понимается совокупность умений и навыков, сформированность личностных качеств, необходимых обучаемому для достижения

заданного уровня обученности и воспитанности в учебно-воспитательном процессе.

Воспитанность включает в себя манеру общения, культуру поведения, этикет. Для воспитанного человека самосознание, ответственность за свои дела и поступки являются определяющим мотивом поведения.

Требование, принятое в обществе, носит обобщающий характер, оно дает лишь общее представление о поведении, побуждая человека к самостоятельному нравственному выбору применительно к многообразным ситуациям, предполагают личную моральную и гражданскую ответственность человека.

Изучение педагогом воспитанников и побуждение их к самоанализу, самоопределению и самовоспитанию воли и характера позволяют «дойти» до личности каждого учащегося и обеспечить ему реальную педагогическую поддержку, что на практике редко реализуются.

Следовательно, педагог должен быть готов к аналитико-диагностической деятельности, так как постоянно находится в ситуации, которая вынуждает искать, определять причины, мотивы поведения того или иного воспитанника, его отношения к учению, взрослым, составлять перспективные направления педагогической деятельности, направленное на воспитание личности.

Объективные закономерности возрастного развития подростка, в частности волевой сферы, делают необходимым учитывать его характер в постановке целей и задач воспитания.

В структуре характера выделяются, как правило, две группы черт (свойств, качеств).

- Первая отражает систему отношений к деятельности и индивидуально-своеобразные способы их осуществления. В многообразии отношений проявляются качества, по которым судят о воспитанности, трудолюбии, чувство собственного достоинства и другие.
- Ко второй группе относят волевые черты: готовность и умение сознательно регулировать свою деятельность, поведение в соответствии с определенными принципами, преодолевать трудности. Юношеский возраст понимается как возраст самоопределения, которому присущи потребность к выработке собственных оценочных суждений, стремление к самостоятельности и самосовершенствованию. При изучении педагогического взаимодействия было выявлено, что подростки не хотят, чтобы их «воспитывали», и стремятся к самовоспитанию воли и характера.

Л. Фридман, доктор педагогических наук, профессор выделил следующие показатели воспитанности:

- Поведение в семье. Активное участие в делах и проблемах семьи, старательное выполнение своих постоянных обязанностей по дому, самообслуживание, забота о младших и старших членах семьи, проявление инициативы в подготовке проведения семейных праздников.
- Поведение в школе. Дисциплинированность и активность на уроках, повседневное выполнение правил для учащихся, аккуратность и старательность в выполнении заданий, бережное отношение к школьному и классному имуществу, активное участие в общественных делах класса и школы.
- Отношение к старшим. Вежливость, соблюдение этикета в общении со

старшими, оказание им помощи, разумное выполнение их поручений.

- Отношения со сверстниками. Отношение к друзьям, инициатива в оказании помощи товарищам, искреннее переживание их радостей и горестей, умение держать слово и выполнять обещанное, отсутствие стремления непременно чем-то выделяться, сдержанность в спорах.
- Поведение на улицах и общественных местах. Соблюдение правил уличного движения, бережное отношение к природе, к животным, соблюдение чистоты и порядка в общественных местах, привычка уступать старшим место в транспорте.
- Отношение к себе. Постоянная занятость полезным делом, умение заставить себя делать то, что надо, а не то, что хочется, привычка доводить начатое дело до конца, стремление быть честным и искренним, привычка не брать чужих вещей без разрешения, доброта, способность не завидовать чужим успехам, честность в признании чужих поступков, стремление их исправлять, умение воспринимать критику, нетерпимость к обману, воровству, отсутствие вредных привычек (курение, сквернословие), готовность прийти на помощь с риском для себя, умение отстаивать свое мнение с помощью логической аргументации, а не силой, настойчивость в преодолении трудностей, систематическое и упорное самовоспитание, физическое самосовершенствование и упорное самовоспитание, опрятный внешний вид [].

При изучении уровня воспитанности подростков выделим следующие критерии:

- Свобода личности: уровень самосознания, самостоятельность в принятии решения, самодисциплина, честность, чувство собственного достоинства, самоуважение, гражданский выбор содержания жизнедеятельности;
- Гуманизм личности: милосердие, доброта, способность к состраданию, сопереживанию, терпимость, доброжелательность, скромность, готовность оказать помощь близким, стремление к миру, добрососедству, понимание ценности человеческой жизни.
- Духовность личности: потребность в самопознании, в красоте, в общении, поиск смысла жизни, способность к рефлексии.
- Творчество личности: развитые способности, развитый интеллект, потребность в преобразующей деятельности.
- Практичность личности: трудолюбие, хозяйственность, здоровый образ жизни, хорошие манеры, эстетические манеры.

Общий уровень воспитанности условно оценим по 5-ти бальной системе:

- Высокий уровень — 5 баллов (проявляется ярко и есть стремление к этому).
- Выше среднего — 4 балла (в целом проявляется).
- Средний уровень — 3 балла (проявляется ограниченно, недостаточно).
- Низкий уровень — 2 балла (не проявляется).

Обсуждение

Приведем описание каждого уровня воспитанности, составленную Ю. Васильевым, кандидатом педагогических наук, главным редактором издательства «Педагогика».

Высокий уровень. Учащиеся осознают свои учебные, общественные, трудовые и другие обязанности как долг перед обществом, коллективом, переживает свою сопричастность к делам коллектива, общества. Есть интерес, волевое стремление к учению,

общественной и к другим деятельности, самовоспитанию, потребность в трудовом образе жизни, положительных привычках. Учащиеся самостоятельны, активно участвуют в трудовых делах, умело ведут патриотическую, экологическую, культурно — образовательную и другую работу.

Выше среднего. Нравственные установки соответствуют требованиям и морали общества. Учащиеся положительно относятся к учению, к труду и к другим видам деятельности, но самостоятельность, творчество проявляют в отдельных ситуациях, когда работа им по «душе».

В ситуациях, требующих напряжения воли, часто не доводят до конца. Некоторые из них больше любят труд, чем учение. Глубина знаний в значительной мере зависит от интереса к предмету. Поэтому степень системности знаний не высокая, за исключением предметом, которые нравятся. Умения сформированы главным образом в тех видах деятельности, в которых школьники более заинтересованы. Самовоспитанием занимаются не систематически, хотя считают его необходимым.

Средний уровень. Нравственные позиции характеризуются сочетанием убеждений, соответствующих требованиям общества, с эгоистическими, индивидуалистическими устремлениями, накопительством, вещиизмом.

Учащиеся не понимают ценности образования для собственного развития. Если они не намерены учиться в вузе, то среднее образование теряет для них смысл. Нередко — отрицательное отношение к труду при общем стремлении к учению. Многие личные интересы ставят выше общественных, а иногда и вовсе не считаются с последними. Самовоспитание направлено на развитие престижных, с их точки зрения качеств. Знания учащихся часто поверхностны.

Низкий уровень. Учащиеся равнодушны к жизни страны, не испытывают сопричастности к делам коллектива, общества, не видят социального смысла в учении, трудовой и другой деятельности. Необходимость в среднем образовании не осознают, что порождает отрицательное отношение к труду, к учению, стремление лишь к развлечениям удовольствиям, праздному образу жизни. Знания по большинству предметов отрывочные, не связанные с жизненным опытом. Умения учебной, трудовой и других видов деятельности не сформированы, нося локальный характер [].

Заключение

Следует помнить, что в основу оценки воспитанности должна быть положена общая нравственная направленность личности, не отдельные ее качества. Последние следует рассматривать в связи с мотивами поведения, поскольку поступок или действие, взятые вне связи с мотивом, их вызвавшим, не могут адекватно характеризовать уровень воспитанности. Известно, что иногда даже гуманные поступки, якобы свидетельствующие о воспитанности человека, на самом деле бывают обусловлены далеко не лучшими побуждениями. В других условиях, при иных обстоятельствах поведение могло бы измениться.

Формирование воспитанности подростков происходит непрерывно. Для осмысления понятий воспитанности и разумного нравственного поведения следует проводить следующие мероприятия: часы общения, беседы, дискуссии, диспуты, лекции, конкурсы, викторины, занятия по общественно-полезному труду, чтение и обсуждения рассказов о Родине, изучение государственных символов и гимна Республики Узбекистан, уникальная система «устоз-шогирд», обсуждение кинофильмов, театральных постановок, экскурсии в

музеи, заповедные места и так далее. Полезно проводить встречи воспитанников с писателями, художниками, вообще с интересными людьми.

Таким образом, изучение и диагностика уровней воспитанности необходимы для анализа воспитательной деятельности педагога, для ее корректировки и дальнейшего развития личности воспитуемого. Как сейчас мы воспитаем порастающее поколение, таким будет наш мир завтра.

Список литературы

1. Абаев С. Диагностика интеллектуального развития и воспитанности учащихся // Педагогика. – 2006. № 7 (13). – С. 102-109.
2. Васильев Ю. Определение уровня воспитанности // Педагогика XXI века. – 2022. № 5 (14). – С. 67-75.
3. Громов А. Психология и практическая дидактика подростков и молодёжи. – Москва: Издательство Московского государственного университета, 2020. – 304 с.
4. Скворцов Б. Педагогическая коррекция и психологический портрет современного ученика и студента // Педагогическая диагностика. – 2005. № 5 (94). – С. 152–167.
5. Сулейманова, Ф. М. Педагогические условия личностно-ориентированного подхода к формированию нравственных качеств. – Москва: Издательство Московского областного педагогического института, 2013. – 169 с.
6. Фридман Л. Программа формирования воспитанности учащихся // Народное образование. – 2002. № 6 (44). – С. 17-33.
7. Чекина, Е. В. Теория нравственного воспитания: история развития и современное состояние: монография. – Гродно: Издательство Гродненского государственного университета, 2008. – 119 с